

XXIX Seminário Internacional de Formação de Professores para a América Latina

Democracia e Diversidade

24, 25 e 26 de novembro de 2021

Anais Artigos Completos

Organização:

Universidade Federal do Pampa

U58v Universidade Federal do Pampa, Brasil
XXIX Seminário Internacional de Formação de Professores para
América Latina: democracia e diversidade: Anais Artigos Completos ; 24, 25 e 26 de novembro
de 2021 / Universidade Federal do Pampa .- Bagé,RS:Unipampa,2021.
976 p
ISBN : 9786500355451

Anais do evento elaborado pela Universidade Federal do Pampa

- 1.Educação
 - 2.Ensino Superior
 - 3.Universidade Pública
 - 4.Formação de Professores
- I.Universidade Federal do Pampa, Brasil
II .Título

CDU:378

XXIX Seminário Internacional de Formação de Professores para a América Latina

Democracia e Diversidade

24, 25 e 26 de novembro de 2021

Anais Artigos Completos

XXIX Seminário Internacional de Formação de Professores para a América Latina

Democracia e Diversidade

24, 25 e 26 de novembro de 2021

ANÁLISE DE COMENTÁRIOS SOBRE A BNCC EM VÍDEOS DO CANAL DO YOUTUBE MOVIMENTO PELA BASE

Pedro Ricardo Moreira da Silva
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
pedrormdasilva@gmail.com

Maria Gabriela da Costa Melo
Instituto Federal da Paraíba - IFPB
maria_gabs7@outlook.com

Eixo: Formação de Professores e Políticas Educacionais

Resumo: A Base Nacional Comum Curricular é motivo de discussões desde sua primeira versão proposta em 2015. Neste trabalho, analisou-se as opiniões de 674 comentários encontrados em cinco vídeos do canal do YouTube “Movimento pela Base” sobre a BNCC, no período de 2018 a 2021. Realizou-se primeiramente uma análise qualitativa através do método de netnografia e, posteriormente, se utilizou o software QDA Miner Lite para a mineração dos textos e obtenção de resultados quantitativos. Os resultados indicam uma maior ocorrência de comentários negativos, principalmente em critérios como a nova carga horária, dificuldades na implementação e o despreparo estrutural das escolas.

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; opinião; YouTube; comentários.

1 INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo que determina as aprendizagens essenciais para os currículos da educação básica em todo o território nacional, orientando e apontando as competências e habilidades de cada disciplina conforme cada etapa e área (BRASIL, 2018). A BNCC lista os conteúdos que devem ser trabalhados no decorrer do ano letivo em cada etapa do ensino. A primeira versão desse documento foi divulgada em 2015, e as mudanças propostas continuam sendo motivo de debates e polêmicas.

A implementação do novo ensino médio tem sido discutida amplamente. Para Zank (2020) essa reforma trata-se de um adestramento de habilidades e diminuição dos conteúdos. Andrade e Motta (2020) alertam que as mudanças ocorrem com o

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13737512>

Anais Artigos completos - ISBN 978-65-00-35545-1

propósito de capitalizar cada vez mais a educação. Embora a BNCC tenha sido apresentada como objetivo do pleno desenvolvimento da educação, muitos autores desacreditam que a nova política educacional virá a contribuir com a sua melhora (PERTILE; JUSTO, 2020).

Nesse sentido, é imprescindível investigar e avaliar toda a conjuntura para que haja um diálogo quanto a essas mudanças e suas consequências na formação dos professores, nas mudanças para aqueles que já atuam na educação básica e, sobretudo na formação dos estudantes. Este trabalho, portanto, investiga a opinião de visualizadores do canal do YouTube “Movimento pela Base” acerca da BNCC, tendo como foco os comentários nos vídeos produzidos pela organização.

2 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho pode ser considerada mista, pois utilizou-se inicialmente o método qualitativo de netnografia para análise prévia do material e, posteriormente, o método quantitativo de mineração de textos para a análise dos dados. A netnografia é uma pesquisa observacional baseada em um trabalho de campo realizado no mundo virtual e que se utiliza de comunicações mediadas por computador como fonte de dados para a compreensão de um determinado fenômeno cultural (KOZINETS, 2014).

Foram coletados os comentários encontrados em cinco vídeos mais relevantes do canal do YouTube “Movimento pela Base” e as informações: duração, data de publicação do vídeo, o número de curtidas e descurtidas. As respostas aos comentários também foram analisadas.

Os comentários e as respostas foram anonimizados e adicionados em uma planilha do Microsoft Excel contendo um código de identificação relacionado ao vídeo de origem. Estes comentários foram transcritos de seu formato original apresentado na página do YouTube, mantendo erros de grafia, estrutura da frase, uso da vírgula, emoticons e etc.

Em seguida, fez-se uma leitura dos comentários em busca de temas específicos para a categorização e codificação posterior na análise do conteúdo com o software QDA Miner Lite. As categorias e os códigos foram baseados e adaptados de trabalhos de Rocha e Massarani (2016) e estão demonstrados no Quadro 1. Em

seguida, foi feita a análise criteriosa do conteúdo dos textos e a sua codificação. Os gráficos da frequência de ocorrência dos termos gerados pelo software foram discutidos.

Quadro 1 – Categorias e códigos utilizados na análise do conteúdo

Categoria	Códigos
Autor do comentário	Aluno Professor
Opinião sobre o vídeo	Negativa Positiva
Expressão Pessoal	Dúvidas sobre a BNCC Identidade Pessoal
Opinião Negativa sobre a BNCC	Carga horária extensa Currículo Itinerários Formativos Despreparo de escolas Dez Competências Dificuldades na Implementação Outros
Opinião Positiva sobre a BNCC	Formação do Estudante Carga horária Currículo Itinerários Formativos Dez Competências Outros

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A página eletrônica Movimento pela Base Nacional Comum é um site formado por “uma rede governamental e apartidária de pessoas e instituições, que desde 2013 se dedica à construção e implementação de qualidade da BNCC e do Novo Ensino Médio” (MOVIMENTO PELA BASE, 2021). Seu canal oficial de vídeos no YouTube contém 29,5 mil inscritos e cerca de 133 vídeos de apoio a professores e tutores que queiram compreender a Base Nacional Comum Curricular e como utilizá-la na prática educativa. Os vídeos variam de palestras com especialistas no tema, notícias atualizadas a animações didáticas que facilitam a compreensão dos conceitos.

As informações públicas sobre os vídeos escolhidos para essa pesquisa encontram-se no Quadro 2.

Quadro 2 – Informações dos vídeos utilizados na pesquisa

Título do vídeo	Código de identificação	Duração	Data de publicação	Nº de curtidas	Nº de descurtidas	Nº de comentários
------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

As principais mudanças no Ensino Médio	BNCC01	3min 11s	26/04/2019	929	106	43
O Novo Ensino Médio	BNCC02	3min 58s	26/04/2019	2100	109	181
Os itinerários formativos do Novo Ensino Médio	BNCC03	6min 27s	26/04/2019	2200	75	101
Qual o papel da BNCC?	BNCC04	4min 20s	27/02/2018	2600	107	44
As competências gerais da BNCC	BNCC05	13min 19s	27/02/2018	10000	392	316

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) com base em informações do canal do YouTube Movimento Pela Base.

Percebe-se pelo número de curtidas que os vídeos produzidos recebem uma avaliação bastante positiva dos visualizadores, sendo o vídeo BNCC05 com maior duração, maior número de comentários e recepção positiva. Um maior número de comentários pode significar um maior envolvimento com o conteúdo abordado e um incentivo à discussão.

Em seguida, com o auxílio do programa Qualitative Data Analyses Lite (QDA Miner Lite), da Provalis Research, fez-se a codificação dos textos encontrados nos comentários baseada no conteúdo. O QDA Miner Lite pode ser considerado uma ferramenta efetiva para a análise e mineração de conteúdos de textos extensos (ROCHA; MASSARANI, 2016; LORENZETTI; DOMICIANO; GERALDO, 2020). Dos 674 comentários, 307 (45,6%) foram codificados e categorizados. O número de comentários restante foi descartado, pois não foi possível estabelecê-los nas categorias propostas e/ou apresentavam conteúdo ilegível ou fora do escopo desta pesquisa.

Na primeira categoria, considerou-se os comentários cujos autores se identificaram como professores ou alunos de escola. É interessante compreender a origem do comentário, pois o seu conteúdo está ligado diretamente a vivência e experiência do autor. Nessa categoria, obteve-se 50% de comentários de alunos e 50% de comentários de professores.

Verificou-se também os comentários que opinavam sobre a qualidade do vídeo e não estavam relacionados com os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Nesta categoria, que foi codificada como “Opinião sobre o vídeo”,

obteve-se resultados semelhantes ao número de curtidas dos vídeos indicando um alto índice de positividade e recepção dos vídeos do canal Movimento Pela Base, como mostrado no gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição dos comentários sobre a qualidade dos vídeos

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Em seguida, classificou-se como “Expressão Pessoal” os comentários em que os visualizadores expunham dúvidas ou relatavam suas experiências, relacionando o tema com o seu cotidiano. Estas experiências estão relacionadas com questões da vida privada e memórias pessoais e podem indicar um interesse acentuado pela temática.

Gráfico 2 – Distribuição dos comentários da categoria Expressão Pessoal

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A BNCC do Ensino Médio traz mudanças no conteúdo e na estrutura organizacional curricular dessa etapa de ensino, além de adicionar os itinerários formativos. Neste sentido, boa parte dos comentários de dúvida sobre a BNCC expunha uma insegurança com relação ao novo currículo a ser implementado.

Comentário 1: “tiram a obrigatoriedade das disciplinas científicas ? física, biologia e química?”

Comentário 2: “Quantas matérias vai ter esse ano?”

Comentário 3: “mas aí no caso eu posso ter aulas normais como já existiam, como Matemática, Português, Ciências, Química, Física, Sociologia,

Filosofia, História , Geografia, etc. e ter aulas extras do que eu quero me aprofundar? Ou só escolher para estudar”

Percebe-se pelas opiniões expressas uma incompreensão dos pressupostos da BNCC. A BNCC é considerada um documento orientador para os sistemas de ensino organizarem e construírem suas propostas curriculares, mas não é o único documento curricular e não precisa e nem deveria ser transposto apenas da forma em que se apresenta. Além disso, como afirmam Costa, Farias e Souza (2019), a Base representa 60% de currículo e a parte diversificada de 40% pode representar o grau de autonomia dos sistemas e docentes no âmbito da escola.

Como expresso no próprio documento da Base Nacional Comum Curricular:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2018, p.7)

Alguns dos trechos codificados como “Identidade Pessoal” nos mostram uma preocupação com o aumento da carga horária mínima.

Comentário 4: “Eu trabalho e preciso trabalhar pra ajudar à renda aqui em casa, se eu tiver que estudar o dia inteiro o que vou fazer? Abandonar meu emprego e conseqüentemente diminuir a renda aqui em casa? To fora”

Comentário 5: “Sou professora e sei do que estou falando. Causa indignação chegar ao final do bimestre e quase não ter conteúdo porque temos que realizar os projetos. Não nos deixam trabalhar o conteúdo.”

É interessante notar na opinião expressa pelo comentário 5 a indignação da autora em não conseguir tempo para abordar os conteúdos que acredita serem essenciais. Ela afirma que o tempo usado na elaboração dos projetos são os responsáveis por este problema, porém ignora a importância de se trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar. Destaca-se esse comentário, pois ele se apresenta como um argumento bastante comum no ensino tradicional conteudista, com foco apenas na transmissão de conceitos. Já é consenso entre muitos autores que a falta de interdisciplinariedade entre os conteúdos contribui para um ensino desvinculado das necessidades atuais da sociedade, além de ser utilizado como forma de dominação e controle (FREIRE, 2014).

Na terceira categoria, avaliou-se os comentários negativos relacionados à BNCC (43,2% de todos os códigos) e quais os principais problemas e argumentos

contra a sua implementação. O gráfico 3 mostra os resultados gerados pelo QDA Miner.

Gráfico 3 – Distribuição dos comentários negativos sobre a BNCC

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Percebe-se que o despreparo das escolas, que considera tanto professores não capacitados quanto a estrutura física dos estabelecimentos educacionais, foi um dos argumentos mais relatados (22,9%) nas avaliações negativas em comentários desfavoráveis à implementação da BNCC. Em seguida, o amplo da carga horária das escolas de Ensino Médio de 2400 horas totais para pelo menos 3000 horas totais, com até 1800 horas para a formação geral básica (BRASIL, 2018) e a descontextualização com a realidade da prática pedagógica (18,1%) também foram um dos motivos mais usados (21,9%).

Em relação ao despreparo das escolas, não é novidade que esse é o problema de muitas realidades da educação básica brasileira. Nesse contexto, são muitos problemas que surgem e se perpetuam, tais como: a falta de infraestrutura, o número de alunos superior ao que é suportável nas salas de aula, os professores que não possuem formação continuada ou aperfeiçoamento e até má interpretação da proposta do novo currículo.

De certo modo, os professores se encontram acolhidos pela legislação e desamparados pela mesma na realidade de sua sala de aula. O educador da atualidade defronta-se com muitas questões, com sua formação continuada, alunos desrespeitosos, uma gestão escolar vertical e nada democrática entre outros. A União e os entes federados precisam se posicionar e agir de forma que acolham as múltiplas realidades e as mudanças sugeridas sejam equivalentes tanto na teoria

quanto na prática. Assim, a formação integral do cidadão e o seu aperfeiçoamento profissional deixam de ser utópicos e se concretizam. A incongruência entre a legislação e a realidade da prática pedagógica não deveria existir.

Na quarta categoria, os comentários que argumentavam positivamente sobre a BNCC (gráfico 4) e que representam 14% dos códigos categorizados foram analisados.

Gráfico 4 – Distribuição dos comentários positivos sobre a BNCC

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A maioria dos argumentos a favor da BNCC estava relacionada à formação crítica dos estudantes (20,59%) potencializada pelas novas abordagens propostas pela Base, o que reflete a preocupação de professores e alunos com o ensino tradicional conteudista. Em consonância, as Dez Competências Gerais da Educação Básica também foram elogiadas (14,71%), pois consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2018).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos com essa pesquisa mostram um elevado número de argumentos negativos contra a BNCC que precisam ser considerados na implementação de uma Base Curricular democrática. Esses argumentos, presentes no mundo virtual, são reflexos do que a sociedade pensa e discute. O despreparo de professores e escolas, o aumento na carga horária mínima exigida e a incoerência da BNCC com a prática docente são alguns dos problemas mais relatados que desmotivam os professores e desacreditam os ideais da Base Comum.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. C. P.; MOTTA, V. C. Base Nacional Comum Curricular e o Novo Ensino Médio: Uma análise à luz das categorias de Florestan Fernandes. **Revista HISTEDBR On-line**. Campinas – SP. v. 20, p.1-26, 2020.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Educação é Base. **MEC**: Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 10 set. 2021

COSTA, M. da C. dos S.; FARIAS, M. C. G. de; SOUZA, M. B. de. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: retrocessos, precarização do trabalho e desintelectualização docente. **movimento-revista de educação**, [s. l.], n. 10, p. 91–120, 2019. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/revistamovimento/article/view/32665>. Acesso em: 20 set. 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

KOZINETS, R. V. **Netnografia: realizando pesquisa etnográfica online**. Porto Alegre: Penso, 2014.

LORENZETTI, L.; DOMICIANO, T. D.; GERALDO, A. P. A utilização do software QDA miner lite nas pesquisas que utilizam a análise textual discursiva. **Revista Pesquisa Qualitativa**, v. 8, n. 19, p. 971–990, 2020.

MOVIMENTO PELA BASE. **Movimento pela Base Nacional Comum**. Disponível em: <https://movimentopelabase.org.br/>. Acesso em: 10 out. 2021.

PERTILE, K.; JUSTO, J. C. R. O desafio dos professores dos Anos Iniciais para o ensino da Matemática conforme a BNCC. **Ensino em Re-Vista**, v. 27, n. 2, p. 612-636, 28 abr. 2020.

ROCHA, M.; MASSARANI, L. Divulgação científica na internet: um estudo de caso de comentários feitos por leitores em textos da Ciência Hoje das Crianças Online. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 9, n. 1, p. 207, 2016.

ZANK, D. C. T. **Base nacional comum curricular e o "novo" ensino médio: análise a partir dos pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica**. 2020. 147 f. Dissertação (Mestrado em Ensino) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, 2020.